

La importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio de una defensa técnica efectiva

Autor Katia Batista Sanmartín

Debemos iniciar señalando que la argumentación jurídica es el proceso, en cual, se presentan razones lógicas y pruebas esenciales, para proteger una posición legal. Es decir, que lo que se persigue es de convencer al auditorio, conformado por jueces, jurado, abogados, de la validez de un argumento legal expuestos

La base de la argumentación jurídica radica principalmente en la interpretación y aplicación de las leyes y precedentes relevantes a un caso particular.

Es por ello por lo que el rol del abogado no depende tanto de contenidos objetivos sino más bien basados en la interpretación y presentación del caso en concreto con un orden a una finalidad que es defender al acusado para excluirlo o incluirlo dentro del ámbito en el que se aplica la ley.

En base a esa realidad debe basarse los argumentos bien fundados que resistan a la crítica y que se presenten para satisfacer los criterios requeridos, es decir obtener una resolución o sentencia, favorable a nuestro representado.

Dicho lo anterior debemos también señalar que la argumentación es la creación de premisas y razonamientos jurídicos, que serán analizados por los juzgadores a fin de arribar a una conclusión que se convertirá en la resolución o sentencia relacionada con el caso planteado.

De igual manera podemos resaltar que la argumentación es un proceso oral que se utilizada por los defensores, para lograr convencer a sus interlocutores con respectos a su interpretación de la norma jurídica. Es decir que la argumentación es la mejor arma que posee un defensor al momento de sustentar su teoría del caso

Ahora bien, para que la argumentación tenga un sustento creíble debe estar encaminada a introducir un hecho probado, apoyándose con entrevistas, incorporando evidencias. Acompañado de realizar objeciones, interrogatorios y contrainterrogatorios, los cuales exigen también una especialización de su rol para este nuevo escenario, que es adversarial y requiere una preparación lógica a través de argumentos fundados en fuentes de pruebas (evidencias y elementos materiales probatorios), que permitan también probar la teoría del caso en relación a la defensa del procesado

Es importante destacar que al momento de argumentar el defensor lo debe realizar conforme a lo que tiene, a lo que se presenta y de igual manera a lo inesperado para obtener el fin final. Y señalamos esto ya que el defensor es parcial hacia se defendido y se debe a él por lo que debe realizar su mejor trabajo